
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.10927086

КАК ВОЗНИК «ПУШТУНСКИЙ КАПКАН»: МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИТОГА ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ СССР В АФГАНИСТАНЕ

HOW THE “PASHTU TRAP” ARISED: INTERNATIONAL ISOLATION AS A RESULT OF THE USSR MILITARY OPERATION IN AFGHANISTAN

ИСАЙКИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ISAIKINA VALERIYA SERGEEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

*Научный руководитель: Курков Владимир Вячеславович,
кандидат исторических наук, доцент,*

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

*Scientific supervisor: Vladimir Vyacheslavovich Kurkov,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.*

Статья посвящена исследованию проблемы международной изоляции СССР после ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. Отмечено, что фактор международной изоляции стал одной из главных причин затяжного характера афганской войны для СССР, когда советская держава фактически оказалась в «пуштунском капкане». Основное внимание уделено анализу оценок последствий ввода советских войск в Афганистан со стороны как советских исследователей и участников событий, так и зарубежных аналитиков, что позволяет понять причины, побудившие объединиться против СССР в афганском противостоянии и западные страны во главе с США, и мусульманский мир, и Китай.

The article is devoted to the study of the problem of the international isolation of the USSR after the Soviet troops entered Afghanistan in 1979. It is noted that the factor of international isolation became one of the main reasons for the protracted nature of the Afghan war for the USSR, when the Soviet power actually found itself in the "Pashtun trap". The main attention is paid to the analysis of assessments of the consequences of the entry of Soviet troops into Afghanistan by both Soviet researchers and participants in the events, as well as foreign analysts, which allows us to understand the reasons that prompted Western countries led by the United States, the Muslim world, and China to unite against the USSR in the Afghan confrontation.

Ключевые слова: Афганистан, ввод советских войск, США, КНР, мусульманский мир, международная изоляция.

Key words: Afghanistan, entry of Soviet troops, USA, China, Muslim world, international isolation.

Длительную войну СССР в Афганистане обоснованно можно сравнить с «пуштунским капканом», в тисках которого оказалась советская держава. Руководство СССР, вероятно, недооценило последствия международной реакции на ввод советских войск на территорию другого государства и не смогло добиться понимания своих действий со стороны соседей Афганистана. Военное вмешательство СССР только интернационализировало конфликт в Афганистане, что привело к еще большей напряженности в мире и нанесло серьезный ущерб интересам Советского Союза.

В.Я. Белокреницкий приходит к выводу о поистине взрывоопасных последствиях советского вторжения, которое просто не могло не породить ответные действия оппонентов СССР, впервые объединив против советской сверхдержавы три крупнейшие военно-политические силы – Запад, КНР и мусульманский мир [1, с. 146]:

– Прежде всего, это массивный и пугающий своими масштабами характер советской военной операции, когда СССР осуществил ввод войск как через сухопутную границу Афганистана (через мосты на р. Пяндж), так и по воздуху;

– Это вмешательство во внутривластную борьбу за власть и насильственная смена лидера страны;

– И наконец, тот факт, что СССР вышел за свои естественные и исторические границы, установив свой силовой контроль над той частью Азии, которая традиционно являлась нейтральной. Этим Советский Союз продемонстрировал вектор своего продвижения на юг – к нефтяным ресурсам Персидского залива, «вклиниваясь» в находящуюся в состоянии напряженности зону Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Для всего мира крайне важное значение имело как само решение Кремля вмешаться во внутренние дела Афганистана через военное вторжение, так и опасения, которые порождали возможные дальнейшие планы и намерения советской стороны. Поэтому Ричард Вайц также полагал, что в США с декабря 1979 г. возникло угрожающее впечатление, что ввод советских войск в Афганистан – это лишь начало нечто более опасного: первая из задуманной советским руководством целой серии интервенций. У американских политиков возникало впечатление, что следующим объектом советского вторжения станет Иран, в котором уже был свергнут шахский режим, один из главных союзников США в регионе. В итоге Советский Союз может получить контроль над Персидским заливом [4]. При этом американский автор не упоминает о явном желании со стороны элиты США отомстить СССР за свое поражение во Вьетнаме руками воинственных пуштунов-афганцев.

Более чем показательна в плане восприятия западными политиками советской военной операции в Афганистане оценка событий 1979 г. со стороны Маргарет Тэтчер. Премьер-министр Великобритании впоследствии эмоционально написала в своих мемуарах о том, что именно она, в отличие от других политиков, в наименьшей степени была шокирована фактом ввода советских войск в Афганистан. Она утверждала, что давно осознавала, что СССР просто вероломно воспользовался политикой разрядки международной напряженности и ловко использовал в своих интересах слабость и раскол Запада: «Я знала повадки этого зверя» [13, с. 330].

Представленная позиция английского премьер-министра более чем наглядно демонстрирует доминирующее влияние идеологии воинствующего антикоммунизма, позволяя по-

нять причины преобладания подобных воззрений на Западе после того, как советские войска перешли границу по р. Амударья. М. Тэтчер в своих сочинениях выстраивает целую систему обвинений в адрес СССР, пользуясь благоприятной обстановкой, сложившейся для восприятия подобной критики на фоне начала советской военной операции в Афганистане:

– По ее мнению то, что произошло в Афганистане, было лишь частью более широких намерений: СССР подталкивал Кубу и ГДР к расширению своих революционных амбиций;

– Советский блок планировал дальнейшее распространение коммунистической идеологии на регионы третьего мира и развивал военные возможности в масштабах серьезно превосходивших нужды обороны;

– Появление советских сил на территории Афганистана в 300 милях от Ормузского пролива, порождало угрозу для стабильности как Пакистана, так и Ирана.

В итоге британский премьер-министр, четко вписывая афганскую проблему в общий фон глобального противоборства социалистической и капиталистической систем, акцентировала внимание на возможности влияния данных событий и на ситуацию в Европе, где, по ее мнению, СССР мог предпочесть мирной дипломатии военную агрессию. В качестве примера М. Тэтчер приводила ситуацию со старением маршала Тито, смерть которого могла дестабилизировать обстановку в Югославии и породить возможности для советской интервенции в эту страну [13, с. 330].

Таким образом, М. Тэтчер, играя на тех страхах, которые на Западе породило советское вторжение в Афганистан, приходит к выводу о необходимости наказания СССР за агрессию, чтобы дать понять коммунистам, что западные страны будут не только рассуждать о свободе, но и готовы пойти на жертвы ради ее защиты [13, с. 330].

В этом плане следует принять во внимание и тот факт, что, как подчеркивает А.М. Васильев, и для КНР подконтрольный СССР Афганистан точно также представлялся серьезной угрозой. Ввод советских войск в Афганистан воспринимался китайскими лидерами как обход Китая с южного фланга и попытка отрезать от Пекина важнейшего в регионе союзника – Пакистан. Тем более что возникающие контуры «прорыва» советской державы к Персидскому заливу предоставили бы для СССР крайне важные преимущества стратегического плана по сравнению с Китаем [3, с. 64]. В результате Пекин, как и западные державы, а также весь мир ислама, начинает активно оказывать помощь вооруженной афганской оппозиции, тем более что китайские лидеры получили прекрасную возможность отплатить СССР за провал собственного вторжения во Вьетнам, обусловленный масштабной советской помощью для этой страны.

В целом доминирующей можно считать следующую оценку отрицательных последствий военного вторжения СССР в Афганистан:

– В результате ввода советских войск на территорию этой страны Соединенные Штаты, все европейские участники НАТО, большинство представителей арабомусульманского мира во главе с Саудовской Аравией и Пакистаном, а также КНР открыто объявили о своей всесторонней поддержке движения афганских моджахедов;

– На территории Пакистана были быстро сформированы многочисленные лагеря афганских беженцев – фактически базы подготовки, в которых западные (преимущественно американские) военные специалисты готовили афганских моджахедов;

– Финансовая помощь и поставки оружия для афганской оппозиции в необходимых объемах поступали из Соединенных Штатов и богатых нефтедобывающих монархий Персидского залива через штаб-квартиры афганских военно-политических группировок, размещенных в Пакистане, фактически превратившегося в «тыловый» район афганской вооруженной оппозиции. В результате Ограниченному Контингенту Советских Войск в Афганистане

противостояли достаточно мощные силы, получавшие регулярную подпитку из-за границы [11].

По мнению В.Н. Сопрякова, Соединенные Штаты приложили колоссальные усилия, чтобы организовать для СССР в Афганистане именно то, что американцы с русской помощью пережили во Вьетнаме [9, с. 137]. Поэтому американское правительство за 1980-1986 гг. истратило более 2 млрд. долларов для помощи вооруженной афганской оппозиции, а в 1987 г. для этих же целей Америка истратила более 670 млн. долларов [15, с. 39].

Американские исследователи-аналитики Джеймс Ф. Данниген и Остин Бэй указывают, что Центральное Разведывательное Управление США напрямую оказывало помощь афганским боевикам, дабы заставить русских с позором покинуть Афганистан. При этом часть арабов-наемников, которые сражались в рядах сформированных при участии американцев отрядов афганской оппозиции, позднее будет воевать уже в составе террористических ячеек бен Ладена. Сам Усама бен Ладен был командиром одного из таких иностранных легионов арабских наемников, воевавших против советских войск в Афганистане [5, с. 43].

После ввода советских войск в Афганистан в конце декабря 1979 г. неурегулированность вопроса об афгано-пакистанской границе и ее легкая проходимость стали преимуществом для афганской вооруженной оппозиции и ее зарубежных покровителей. Охрана границы силами армии Демократической Республики Афганистан и советскими частями оказалась делом весьма затратным и затруднительным. Согласно оценке, преобладающей в среде советских военных, участвовавших в афганской операции, чтобы надежно перекрыть границу Афганистана, требовалось задействовать полумиллионную армию, однако наибольшая численность советской группировки, использованной в стране, не превышала 120 тыс. человек (отсюда закономерное название – Ограниченный Контингент и обреченность на неудачу из-за своей малочисленности) [12, с. 236].

По этому поводу С. Бреславский констатировал:

– Главный поток оружия для афганской оппозиции прибывал в морские порты и на авиабазы Пакистана, а уже оттуда на передовые склады пакистанских пограничников. Здесь оружие распределялось между представителями разных организаций и отрядов моджахедов, которые затем осуществляли перевозку военных грузов в сам Афганистан через горные перевалочные базы.

– Моджахеды использовали караванные дороги и перевалы (нагружая верблюдов, трактора, машины), весьма умело организовывая оповещение по радио на случай советских засад и обеспечивая перемещение караванов до своих баз в горах Афганистана. Рядовой афганец за проводку караванов с оружием зарабатывал по местным меркам большие деньги: 20-150 тысяч афгани (за 5000 афгани тогда можно было купить японские часы "Сейко-5") [2].

Сет Джонс в своей монографии часто и подробно останавливается на фактах американской помощи афганским моджахедам и, прежде всего, на той роли, которую сыграл Чарли Уилсон, конгрессмен от штата Техас. Именно этот политик увидел в афганском конфликте уникальный шанс для Америки отомстить СССР за поражение во Вьетнаме. В его мышлении советская держава фактически заняла место нового воплощения мировых сил зла. Являясь влиятельным представителем комитета Конгресса по выделению ассигнований на оборону, он использовал свое влияние для того, чтобы добиться увеличения помощи от США для афганских моджахедов – большинство Конгресса было абсолютно уверенно в том, что борьба моджахедов – это святое и христианское дело, – впоследствии гордо заявлял сам Уилсон [6, с. 69].

Важным фактором развития афганского конфликта станет приток извне «бойцов джихада» – радикальных исламистов – из арабских стран и прежде всего из Саудовской Аравии. При этом для самой Саудовской Аравии этот процесс будет результатом нарастающих противоречий между династией Саудитов и воинствующим крылом ваххабизма. Как отмечают

американские аналитики Джеймс Ф. Данниген и Остин Бэй, правящий класс Саудовской Аравии реально «экспортировал» в Афганистан наиболее непримиримых фанатиков. В итоге эта страна стала полигоном для использования сил исламских радикалов, которые в обратном случае могли бы дестабилизировать обстановку в самом Саудовском королевстве. В итоге опасные фанатики из Саудовской Аравии получили возможность отправиться в Афганистан, чтобы сражаться там с «неверными» во имя чистоты ислама [5, с. 42-43].

Грегори Файфер, подчеркивая значение дополнительной помощи, которая поступала моджахедам из частных источников в Саудовской Аравии, в том числе и от Усамы бен Ладена, указывал, что последний, являясь сыном богатейшего строительного магната, мог позволить себе пожертвования для афганских моджахедов в миллионы долларов и обеспечить поставку строительного оборудования. Благодаря этому были построены подземные комплексы моджахедов в горах Тора Бора в восточных горах Афганистана [14, с. 151]. В этой связи трудно не согласиться с В. Снигиревым, который констатировал по поводу афганских моджахедов, что в истории сложно найти другой такой пример, когда конкретное оппозиционное движение пользовалось бы столь значительной военной помощью извне [8].

Следует отметить, что в условиях военной операции в Афганистане международной коалиции во главе с США ситуация была совершенно иная. По замечанию А. Степанова, в последней афганской войне противники США фактически не получали международной помощи. Известны лишь единичные случаи, когда в войне против сил НАТО участвовала террористическая организация, которая взяла на себя ответственность за ряд громких нападений на коалиционные силы. Подвергался обвинениям и Пакистан [10]. В итоге мы можем отметить огромную разницу в вооружении противников советской и американской армии в Афганистане.

В этом ключе высказывалась и Беназир Бхутто: «Существует большая разница между ситуацией, когда в Кабуле стоял у власти Наджибулла, и нынешним положением дел. Тогда афганские моджахеды вели войну, получая ежемесячно десятки миллионов долларов от США, Саудовской Аравии, имели тренировочные лагеря в Пакистане. К ним рекой шло новейшее оружие: минометы, ракеты, «стингеры». Кто же даст теперь денег..? Да никто! И баз за границей, где бы они могли подлечиться и набрать новых бойцов, уже тоже нет» [7].

Но при этом бывший премьер-министр Пакистана уточняла: «Однако, несмотря на это, любой ввод иностранных войск в Афганистан был бы ошибкой: враждующие друг с другом афганцы легко и быстро умеют объединяться против общего врага. И им уже не важно, для чего пришли на их землю эти солдаты, пусть даже и с хорошими намерениями, они все равно будут в них стрелять» [7]. Поэтому закономерно, что после двадцатилетней войны США и их союзники были вынуждены покинуть Афганистан.

Полагаем, что анализ исторических последствий ввода советских войск в Афганистан в 1979 г., обусловивших дипломатическую изоляцию и «пуштунский капкан» для СССР, крайне важно в условиях современной международной ситуации, определяющейся фактом противостояния Российской Федерации с коллективным Западом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. Азия и Африка в истории международных отношений и современной мировой политике. М.: Институт Востоковедения РАН, 2010. 318 с.
2. Бреславский С. Афганистан: девять лет, которые не принесли мира. URL: <http://army.lv/ru/Afganistan-devyat-let-kotorie-ne-prinesli-mira/92/4301>.
3. Васильев А.М. Афган: незаживающие раны России. Азия и Африка сегодня // Азия и Африка сегодня. №6. 2014. С. 58-65.

4. Григорьев А. Афганистан. Четверть века после вывода советских войск. Интервью с Ричардом Вайцем, директором Центра политического и военного анализа в Институте Хадсона. URL: <http://www.golos-ameriki.ru/content/afghanistan-25-years-later/1851000.html>.
5. Данниген Ф. Дж. Бэй О. Самые горячие точки XXI века. Как будут развиваться события. М.: Эксмо, 2014. 832 с.
6. Джонс С. Война США в Афганистане. На кладбище империй. М.: Эксмо, 2013. 480 с.
7. Аргументы и факты. Archive.Aif. URL: http://gazeta.aif.ru/_/online/aif/1094/01_01.
8. Снигирев В. 25 лет назад СССР вывел войска из Афганистана. Извлечен ли урок из этой истории? URL: <http://www.rg.ru/2014/02/14/afganistan.html>.
9. Сопряков В.Н. Восток – дело тонкое: Исповедь разведчика. М.: Современник, 1999. 236 с.
10. Степанов А. Неверные. НАТО и СССР одинаково плохо помогли афганцам. URL: http://cripo.com.ua/?sect_id=1&aid=155545.
11. Столповский О. Парамонов В. Невыученные уроки советского присутствия в Афганистане. URL: <http://ceasia.ru/bezopasnost/neviuchennye-uroki-sovetskogo-prisutstviya-v-afganistane/rechat.html>.
12. Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / под ред. Д.В. Стрельцова. М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. 319 с.
13. Тэтчер М. Автобиография. М.: АСТ, 2014. 800 с.
14. Фейфер Г. Большая игра: война СССР в Афганистане. М.: Эксмо, 2013. 336 с.
15. Христофоров В.С. Трудный путь к Женевским соглашениям 1988 года по Афганистану // Новая и новейшая истории. 2008. №5. С.39.

© Исайкина В.С., 2024.